

Título: PROYECTOS PROFESIONALES Y VALORES EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.

Title: *PROFESSIONAL PROJECTS AND VALUES IN UNIVERSITY STUDENTS.*

Autora: Laura Domínguez García

Correo electrónico: ldominguez@psico.uh.cu

Institución y País: Facultad de Psicología. Universidad de La Habana. Cuba.

Grado científico: Dra. en Ciencias Psicológicas

Resumen:

El trabajo tiene como objetivo fundamental identificar el vínculo existente entre el desarrollo de los proyectos profesionales y los valores asociados al desempeño de la profesión, en estudiantes de ocho carreras universitarias, pertenecientes a cuatro centros de Educación Superior. Desde el punto de vista metodológico tuvo un carácter descriptivo y se utilizaron técnicas abiertas como son los cuestionarios y las entrevistas, propias de la metodología cualitativa, las cuales requieren para su evaluación el empleo del análisis de contenido. También se aplicó una técnica cerrada, y se realizó un análisis de los Planes de Estudio vigentes en las carreras seleccionadas, en lo relativo a los valores declarados en la formación del profesional. Los resultados indican que el contenido de los proyectos profesionales se orienta a la superación, la realización profesional, el desempeño de un trabajo afín y ser útiles a la sociedad. Las estrategias para la consecución de dichos proyectos se encuentran, en su mayoría, parcialmente estructuradas. En cuanto a la temporalidad de los proyectos, en general, no se define un plazo específico. Los obstáculos se prevén, principalmente, como externos. Los valores declarados por los estudiantes, como asociados al desempeño de su profesión, fueron: la profesionalidad, la responsabilidad, la honestidad, la solidaridad y el compromiso social. Pudimos concluir que estos valores se expresan como parte del contenido de los proyectos futuros orientados al desempeño profesional.

Palabras claves: Proyectos profesionales; valores.

Abstract:

This work had as fundamental objective to identify the existent bond between the development of the professional projects and the values associated to the acting of the profession, in students of eight university careers, belonging to four centers of Superior Education. From the methodological point of view it had a descriptive character and open techniques were used as they are the questionnaires and the interviews, characteristics of the qualitative methodology, which require for their evaluation the employment of the content analysis. A closed technique was also applied, and it was carried out an analysis of the effective Plans of Study in the selected careers, in the relative thing to the values declared in the professional's formation. The results indicate that the content of the professional projects are related with the surpass, the professional realization, the acting of a kindred work and to be useful to the society. The strategies for the attainment of these projects are, in their majority, partially structured. As for the temporalities of the projects, in general, it is not defined a specific term. The obstacles they could prevent, mainly, as external. The values declared by the students, as associated to the acting of their profession, they were: professionalism, responsibility, honesty, solidarity and social commitment. We could conclude that these values are expressed as part of the content of the future projects related with the professional acting.

Key words: Professional projects; values.

Introducción

En la *juventud* se produce una estrecha interrelación entre la *identidad personal, los valores y el proyecto de vida* (Domínguez G., L., 2003). En un artículo titulado “Juventud y proyectos de vida” (Domínguez e Ibarra, 2003, pág. 446), se señala que entendemos por *proyección futura*: “la estructuración e integración de un *conjunto de motivos*, elaborados en una *perspectiva temporal futura, a mediano o largo plazo*, que poseen una elevada *significación emocional o sentido personal* para el sujeto y de las *estrategias* correspondientes para el logro de los objetivos propuestos.”

Desde 1998 hasta la fecha, en trabajos investigativos de diploma y maestría, realizados bajo nuestra tutoría, acerca del desarrollo de los *proyectos futuros* en jóvenes cubanos (Domínguez G., L., 2014) se obtuvieron interesantes resultados sobre el tema (Del Toro, 1998; Sánchez, 1999; A. S. Llanes, 1999; E. Hernández, 2000; López, 2000; Boza, G., Y. y Quiñones, 2001; Rodríguez y Alfonso, 2002; Garbizo, 2004; Águila, 2005; Y Hernández, 2006; D. Martínez, 2007; Estévez, 2008; T. Martínez, 2009; Mendoza, 2009; Balseiro 2011; Y. Llanes, 2011; Márquez, 2011; Tamayo, 2011; Contreras, 2013; Cancio-Bello, 2014; Reyes, 2014 y Pantoja, 2014),.

En estos trabajos hemos utilizado técnicas abiertas y semi-abiertas (Cuestionarios, entrevistas, 10 deseos, Completamiento de frases) y hemos partido de cuatro *dimensiones* de análisis (*Contenido del proyecto, Estrategias, Temporalidad y Obstáculos*) fueron siendo construidas en el propio proceso investigativo y cada una de las cuales es evaluada por distintos *indicadores*.

Los principales resultados de estas investigaciones son, en síntesis, los siguientes:

1. Los principales *contenidos* de proyectos futuros de los jóvenes investigados, en sentido general, se asocian a las esferas del *estudio, la profesión-trabajo, la familia, la realización de sí mismo, el empleo del libre* y la búsqueda de caminos que les permitan *satisfacer sus necesidades materiales*. Lo anterior indica que la posición interna del joven, como resultado de todo su desarrollo anterior y de las características de su “*situación social del desarrollo*”, condicionan el contenido de los proyectos futuros hacia las esferas esenciales de su vida.

2. Se encontró una *relación de igualdad-diversidad en los proyectos de los jóvenes*. La igualdad se expresa en la semejanza de las aspiraciones y objetivos de estos, en cuanto a *esferas más significativas hacia las que se orientan los proyectos*. La diversidad está referida a la manifestación concreta de los mismos, en cuanto al *nivel de estructuración de las estrategias para su consecución, su temporalidad y la previsión de los obstáculos*. En este sentido, en los jóvenes desvinculados del estudio y/o trabajo, los que consumen sustancias tóxicas y los que han cometido delitos (actualmente reclusos), es pobre el espectro de motivos orientados al futuro, así como su nivel de estructuración. Otra diferencia interesante es que, en los jóvenes evangélicos, su cosmovisión religiosa se integra al contenido de sus proyectos orientados a diferentes esferas.

3. Existen diferencias en cuanto al nivel de elaboración de las *estrategias* encaminadas a la consecución de los proyectos, ya que mientras unos las fundamentan y se proponen un conjunto de acciones encaminadas a potenciar el logro de sus objetivos, otros sólo mencionan algunas de forma aislada, sin una elaboración personal en torno a ellas. En general, las estrategias tienden a presentarse como parcialmente estructuradas.

4. La *temporalidad* es diversa y abarca tanto el corto como el mediano y largo plazo, en dependencia del contenido del proyecto. Se observa una subordinación del proyecto de constitución de la familia propia al proyecto profesional. Así, mientras los proyectos profesionales y el estudio aparecen con elevada frecuencia y con una temporalidad a corto y mediano plazo, siendo fuente de realización personal para el sujeto, otros proyectos como los de formar una familia propia se ubican a mediano o largo plazo, ya que el logro de los primeros, en opinión de los jóvenes, sirve de sostén a los segundos. En investigaciones recientes comienza a destacarse el *plazo no definido*.

5. La previsión de *obstáculos* puede tener una orientación también diversa; *interna* cuando se hace depender de las propias características personales del joven; *externa* cuando los obstáculos se asocian a contingencias de carácter social, presentes en sus sistemas de actividad y comunicación o *mixta* cuando se brindan argumentos en ambos sentidos. No obstante, tiende a primar la referencia a obstáculos externos, lo que puede estar indicando limitaciones en la capacidad de autodeterminación de los jóvenes estudiados.

6. El nivel cultural y la vinculación social de los jóvenes parecen ser factores influyentes en las características que adopta la proyección temporal de su motivación orientada al futuro.

Asimismo, en los últimos años, a través de trabajos de diploma y maestría que he tutorado, hemos investigado los proyectos profesionales y los valores declarados asociados al desempeño de la profesión, en estudiantes de diferentes carreras de la Educación Superior y la relación existente entre los mismos (Giniebra, 2002; Díaz, 2008; Padilla, 2008; Abín, 2010; Cabrera, 2010; Rodríguez, 2010; García, 2011; Ortet, 2011; Saiz, 2011; G. H. Hernández, 2012; Perez y Ramos, 2012; Alfonso, 2013; Labastida, 2013 y Morales, 2013). Una integración de estos resultados conforma el contenido de este trabajo.

Metodología utilizada

El objetivo general de la investigación fue “Identificar los vínculos existentes entre el desarrollo de los proyectos profesionales y los valores declarados asociados al desempeño de la profesión en estudiantes universitarios de diferentes las carreras pertenecientes a distintos Centros de Educación Superior”. Como *objetivos específicos* nos trazamos los siguientes:

- Diagnosticar el nivel de desarrollo de los proyectos profesionales en los estudiantes seleccionados.
- Determinar los valores declarados por los estudiantes que se asocian al desempeño de la profesión.
- Identificar la expresión de los valores declarados en el contenido de los proyectos profesionales de los estudiantes.

Realizar una comparación de los resultados obtenidos en las diferentes carreras, pertenecientes a distintos Centros de Educación Superior.

Se trata de una *investigación de carácter descriptivo* y que asume un *paradigma cualitativo*, en la medida en que se hace uso en particular de *técnicas abiertas* (Cuestionario “Mi futuro profesional”, Cuestionario sobre valores en la esfera profesional y entrevistas) o *semi-abiertas* (Completamiento de frases sobre proyección futura en la esfera profesional), todas propias de la metodología cualitativa y que requieren del *método de análisis de contenido* para la evaluación de la información brindada por los sujetos. Esta evaluación se realiza mediante categorías preestablecidas que pueden ir variando y

reajustándose en el propio proceso de interpretación. Por otra parte, se emplea una *técnica cerrada* (*Cuestionario de “Nivelación de valores relacionados con la esfera profesional”*) y, también, utilizamos los *por cientos* como una de las vías de análisis la información.

La *muestra* de investigación fue intencional y estuvo conformada por estudiantes distintas carreras pertenecientes a distintos centros de Educación Superior:

Tabla 1. Muestra

CES	Femenino	Masculino	Total
UH	371 (70%)	159 (30%)	530
ISA	34 (47, 2%)	38 (52, 7%)	72
UCI	20 (40%)	30 (60%)	50
FCMM	31 (56, 3%)	24 (43%)	55
TOTAL	456 (64, 4%)	251 (35. 5%)	707

- ✓ Universidad de La Habana. Carreras: Derecho (M. Rodríguez, 2010), Psicología (G. García, 2011), Química (Y. Saiz, 2011), Biología (B. Ortet, 2011) y Economía (L. Pérez y R. Ramos, 2012). Todos estudiantes de primer año, excepto en la carrera de Economía que eran de segundo y cuarto año.
- ✓ Universidad de las Artes (Instituto Superior de Arte /ISA). Carrera: Artes Plásticas (G. H. Hernández, 2012 y C. Alfonso, 2013). Estudiantes de primero, tercero y cuarto año.
- ✓ Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI). Carrera Ingeniería en Ciencias Informáticas (Z. Labastida, 2013). Estudiantes de tercer año.
- ✓ Facultad de Ciencias Médicas de Matanzas “Doctor Juan Guiteras Gener”. Carrera: Medicina (N. Morales, 2013). Estudiantes de quinto año.

Las categorías de proyectos profesionales y valores fueron abordadas a través de las siguientes dimensiones e indicadores:

1. Proyectos profesionales: Elaboración cognitivo afectiva del sujeto en cuanto a sus expectativas de desarrollo personal en la esfera profesional y del aporte social que espera brindar a través de su desempeño. Esta categoría abarca las siguientes dimensiones e indicadores:

- Contenido del proyecto: Indica hacia qué aspectos específicos del desempeño profesional futuro se orienta el proyecto (graduarse, trabajo afín, superación, condiciones materiales para el desempeño profesional, remuneración económica, realización de sí mismo, realización profesional, reconocimiento social, utilidad social, investigar, impartir docencia, publicar artículos y/o libros, viajar y otros).

- Estrategias: Medida en que el sujeto elabora, a través de sus operaciones cognitivas, un sistema de acciones encaminado al logro de sus propósitos (estructuradas, parcialmente estructuradas y no estructuradas).

- Temporalidad del proyecto: Plazo en el que se sitúa la posible realización del proyecto. (corto plazo-hasta 1 año, mediano plazo-hasta 5 años, largo plazo-más de 5 años y plazo no definido).

- Previsión de obstáculos: Valoración del sujeto acerca de aquellos factores que podrían limitar o diferir en el tiempo el logro de sus proyectos (externos-ajenos a su intencionalidad-, internos-dependen de sí mismos-, mixtos-se combinan los anteriores-, no se mencionan obstáculos y no se prevén obstáculos).

2. Valores: Formaciones psicológicas complejas de la personalidad que se expresan de manera consciente en un plano interno (reflexivo vivencial) y que son reguladoras de la conducta humana, con un significado valioso en la vida social.

- Valores declarados asociados al desempeño de la profesión: Son los valores que exponen los estudiantes como aquellos que constituyen referentes para la regulación de su actuación en la esfera profesional. Constituyen los valores que, a un nivel consciente y valorativo vivencial, son reconocidos por los sujetos como inductores de su comportamiento.

Indicadores funcionales

- Vínculo afectivo: actitud emocional hacia el contenido expresado.

- Elaboración personal: fundamentación del contenido a partir de juicios y reflexiones propias.

Resultados

La mayor parte de los sujetos de todas las carreras estudiadas presentan proyectos futuros en la esfera profesional. Estos constituyen una parte significativa del total de proyectos declarados por los estudiantes, por lo que podemos concluir que se encuentran formando parte de la esfera motivacional de los mismos. Este resultado se corresponde con lo esperado para esta edad psicológica, pues todas las cuestiones vinculadas al estudio y al futuro desempeño de la profesión se convierten en el centro de la “situación social del desarrollo” propia de la etapa de la juventud y, por tanto, es favorable constatar que en los jóvenes estudiados dichos contenidos formen parte de la proyección futura de su personalidad.

Tabla 2. Contenido de los proyectos

UH	ISA	UCI	FCMM	Tendencia
Superación 226 (42,6%)	Realización de sí mismo 48 (66,6%)	Trabajo afín 30 (60%)	Superación 44 (80%)	Superación 295 (41,72%)
Trabajo afín 218 (41,1%)	Realización profesional 38 (52,7%)	Superación 25 (50%)	Graduarse 29 (52,7%)	Realización profesional 254 (35,9%)
Realización profesional 193 (36,4%)	Reconocimiento social 37 (51,3%)	Realización profesional 23 (46%)	Utilidad social 22 (40%)	Trabajo afín 248 (35%)
Utilidad social 164 (30,9%)	-	Graduarse 20 (40%)	-	Utilidad social 186 (26,3%)

Las principales esferas hacia las cuales se orientan los *contenidos* de los proyectos profesionales son: *superación* (41,72%), *realización profesional* (35,9%), *trabajo afín* (35%) y *utilidad social* (26, 3%). Aunque el orden por CES es diferente en cada caso, la sub muestra que más se aleja de la tendencia, es la conformada por los estudiantes de la Universidad de las Artes (Instituto Superior de Arte /ISA. Carrera: Artes Plásticas), en los que si bien la *realización profesional* ocupa el segundo lugar, al igual que en la muestra total, en los lugares primero y tercero se encuentran la *realización de sí mismo* (66,6%) y el *reconocimiento social* (51,3%), lo cual puede vincularse con las peculiaridades de los jóvenes que ingresan a esta carrera y de lo que puede concebirse como exitoso en su desempeño profesional.

En lo relativo a las *estrategias* que manifiestan los sujetos para la consecución de sus proyectos profesionales se observó lo siguiente:

Tabla 3. Estrategias para la consecución de los proyectos

Nivel de estructuración	UH	ISA	UCI	FCMM	Total
Estructuradas	5 (0.9%)	29 (40,2%)	17 (34,0%)	2 (3, 6%)	53 (7,4%)
Parcial. Estruct.	494 (93.2%)	43 (59,7%)	27 (54,0%)	47 (85,5%)	611 (86,4%)
No estructuradas	21 (3,9%)	-	4 (8,0%)	6 (10,9%)	31 (4,3%)
No respuesta	10 (1,9%)	-	2 (4,0%)	-	12 (1,6%)

Podemos ver que en la mayor parte de ellos se presentan como “*estrategias parcialmente estructuradas*” para un 86,4% de la muestra total, aunque se destaca en la presencia de “*estrategias estructuradas*” en los estudiantes de la Universidad de las Artes (Instituto Superior de Arte /ISA. Carrera: Artes Plásticas) con un 40,2% y de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI, Carrera Ingeniería en Ciencias Informáticas) con un 34%, lo que puede

vincularse, en cierta medida, con la certeza de las posibilidades de desarrollo profesional una vez graduados, ya sea por la propia intencionalidad del sujeto en el campo de las Artes Plásticas como por las amplias posibilidades de desempeñarse en un trabajo afín de los ingenieros en Ciencias Informáticas. Con respecto a la *temporalidad* de los proyectos profesionales como tendencia los sujetos se dividen entre los que establecen un plazo para el alcance de los mismos y los que no lo establecen.

Tabla 4. Temporalidad

Plazo	UH	ISA	UCI	FCMM	Total
Corto	36 (5,0%)	14 (19,4%)	2 (4%)	5 (9%)	57 (8%)
Mediano	143 (20,2%)	16 (22,2%)	16 (32,0%)	5 (9%)	180 (25,4%)
Largo	110 (15,5%)	9 (12,5%)	18 (36%)	16 (29%)	153 (21,6%)
No definido	225 (31,8%)	33 (45,8%)	12 (24%)	29 (52,7%)	299 (42,2%)
No respuesta	16 (2,2%)	-	2 (4%)	-	18 (2,5%)

En la muestra total sobresale el “*plazo no definido*” (42,2 %), Asimismo, ocupan el segundo lugar el “*mediano plazo*” (25,4%) y el tercer lugar el “*largo plazo*” (21,6%). En esta dimensión también los estudiantes de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI. Carrera Ingeniería en Ciencias Informáticas) se diferencian de la tendencia, al ubicarse un 36% de estudiantes en el indicador “*largo plazo*” y un 36% en el de “*mediano plazo*”, por encima del plazo no definido” (24%).

La ausencia de un plazo definido para la consecución de los proyectos profesionales pudiera explicarse, en alguna medida, por el hecho de que la mayoría de los proyectos se orientan hacia eventos a ocurrir después de su graduación, siendo este un período de tiempo lo suficientemente prolongado

como para que los estudiantes manifiesten cierta inseguridad hacia lo que puede ocurrir, acerca de hacer realidad dichos proyectos.

Del mismo modo, el establecimiento de un determinado plazo, en el caso de aquellos que lo definen a mediano y largo plazo, podría vincularse con la situación de que algunos estudiantes ubican la realización de sus planes profesionales durante el cumplimiento de su servicio social y/o una vez finalizado el mismo.

Finalmente, en cuanto a los *obstáculos* percibidos para el alcance de sus aspiraciones futuras se expresan, en mayor medida, los “*obstáculos externos*” (41,1%), seguidos de los “*obstáculos internos*” (22,3%) y los “*obstáculos mixtos*” (17,8%), excepto en los estudiantes de la Universidad de las Artes (Instituto Superior de Arte /ISA. Carrera: Artes Plásticas), donde el mayor porcentaje corresponde a los “*obstáculos mixtos*” (41,6%), seguidos de los “*obstáculos internos*” (33,8%), lo que habla a favor del desarrollo de la autovaloración o identidad personal de estos jóvenes y de su capacidad de autodeterminación.

Tabla 5. Previsión de obstáculos

Orientación	UH	ISA	UCI	UCMM	Total
Externos	227 (42,8%)	11 (15,2%)	25 (50%)	28 (50,9%)	291 (41,1%)
Internos	111 (20,9%)	28 (33,8%)	13 (26%)	6 (10,9%)	158 (22,3%)
Mixtos	80 (15%)	30 (41,6%)	4 (8%)	12 (21,8%)	126 (17,8%)
No definidos	43 (8,1%)	2 (2,7%)	1 (2%)	1 (1,8%)	47 (6,6%)
No previstos	37 (6,9%)	1 (1,3%)	4 (8%)	7 (12,7%)	49 (6,9%)
No responde	32 (6%)	-	3 (6%)	1 (1,8%)	36 (5%)

El énfasis en los *obstáculos* externos, excepto en la carrera de Psicología, constituye a nuestro juicio expresión de limitaciones en el desarrollo de la capacidad de autodeterminación de estos jóvenes, quienes aún se regulan desde un determinismo externo. Es de suponer que el tránsito por la carrera y el conjunto de influencias que recibirán en los distintos espacios de socialización en los que se desarrolla su vida contribuirán a consolidar su

concepción del mundo -en el presente solo en formación- y en base todo el desarrollo psicológico alcanzado, tanto intelectual como motivacional, trascender a un nivel de autorregulación de su comportamiento.

Los *valores declarados asociados al desempeño de la profesión* en la muestra total fueron: *profesionalidad, responsabilidad, honestidad, solidaridad y compromiso social.*

La *profesionalidad* es concebida por los estudiantes, en primer lugar, en términos de tener una ética profesional adecuada, pero además implica el superarse y esforzarse constantemente por ser un buen profesional, sentir amor a la profesión, ser creativo, honesto, leal y humano. De esta forma, la profesionalidad también es entendida por los sujetos como un valor macro, que incluye en algunos casos otros valores, como son la responsabilidad, la honestidad, la solidaridad y el compromiso social.

La *responsabilidad implica* enfrentar de manera activa y comprometida todas las tareas, ser consecuentes con sus acciones, vencer los obstáculos que se presentan para cumplir las tareas, asumir determinadas funciones sociales, estudiar, ser exigentes y autocríticos, confiables y serios, estar conscientes de los que se hace.

La *honestidad* se representa a partir de ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, tomar las decisiones correctas de acuerdo con los principios personales, decir la verdad, no engañar a las personas ni a uno mismo, respetar a los compañeros y a los usuarios de sus servicios, así como velar por la importancia del rigor científico vs fraude. También se relaciona con el contenido de aquellos proyectos donde esperan encontrar su autorrealización, al poder servir a la sociedad y a la humanidad con su profesión.

La *solidaridad* se expresó en términos de ayudar y apoyar a los demás, ser bondadoso con los compañeros, no esperar nada a cambio por la ayuda brindada, estar dispuestos a llevar la profesión a donde se necesite con el fin de ayudar al país y otros países, la realización de investigaciones donde se logren grandes aportes y se beneficie toda la sociedad.

El *compromiso social* está sustentado fundamentalmente en la utilidad social de la profesión y el deseo de ayudar a las personas, al país y al mundo.

La expresión de los valores declarados en el contenido de los proyectos profesionales de los estudiantes tiene como sustento las elaboraciones

cognitivas personalizadas por los sujetos del contenido de estos valores, el vínculo afectivo positivo con que son expresados, así como la totalidad de expectativas positivas que poseen.

Los valores constituyen parte importante del contenido de los proyectos profesionales, desde la aspiración manifestada por los sujetos de considerarlos guía de su práctica profesional futura e integrarlos desde el presente en el desempeño de las actividades docentes, laborales e investigativas que realizan.

Los valores declarados pueden participar en la regulación del comportamiento de estos sujetos, y especialmente formar parte del contenido de su proyección futura en la esfera profesional, ya que estas instancias valorativas son contextualizadas a espacios concretos de acción profesional, donde su expresión resulta indispensable para un adecuado desempeño, lo cual constituye la principal aspiración de los sujetos investigados.

La expresión de estos valores en su labor profesional se asocia a una noción profesionalidad, de desempeño un exitoso, y a la satisfacción personal – realización de sí mismo-, a través de la realización profesional, por lo que podemos decir que la puesta en práctica de estos valores por parte de los sujetos, en las acciones contenidas en su desempeño profesional, constituye una condición que potencia el desarrollo de sus proyectos profesionales, aun cuando ninguna de las formaciones estudiadas alcance en el presente su máximo nivel de desarrollo.

A lo largo de las técnicas se pudo observar que, en general, se manifiesta un *vínculo afectivo positivo* hacia su futura profesión. Solo en casos aislados se muestra un vínculo afectivo ambivalente o negativo, dado que no se encuentran totalmente conforme con estudiar la carrera y desean comenzar en otra o sienten desmotivación por el estudio, sin dar una explicación de las causas que los llevan a esa conclusión.

En cuanto a la *elaboración personal*, en una parte de los sujetos constamos una *elaboración personal adecuada*, basada en argumentos propios relacionados con el área de la futura profesión y una capacidad de problematización adecuada respecto a la misma, mientras en otra parte se observa una *elaboración personal media*, o sea ofrecen argumentos personales en sus respuestas, pero el nivel de fundamentación resulta inferior y, por

último, un reducido grupo de estudiantes tiene una *escasa elaboración personal*, ya que sus respuestas carecen de argumentos elaborados y personalizados.

Conclusiones

El *desarrollo de los proyectos futuros orientados al desempeño profesional* de los estudiantes se caracteriza por:

a) En su *contenido* se reflejan como principales aspiraciones de los estudiantes: continuar su superación como profesionales, desempeñarse en un trabajo afín a su formación e intereses, alcanzar éxitos y reconocimiento social en su labor profesional y ser útiles a la sociedad, todo lo cual contribuirá a su realización profesional y personal.

b) Las *estrategias* orientadas a la consecución de los proyectos, en sentido general, se encuentran parcialmente estructuradas, expresándose mediante acciones aisladas; entre las que se enfatizan, el estudiar y superarse profesionalmente.

c) En la *temporalidad* se destaca el plazo no definido, seguido del largo y mediano plazo.

d) Prevalecen los *obstáculos* externos o ajenos a la intencionalidad del sujeto.

e) Se presentan *diferencias* a favor de los estudiantes de la Universidad de las Artes (Instituto Superior de Arte /ISA. Carrera: Artes Plásticas) y de Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI. Carrera Ingeniería en Ciencias Informáticas) en la estructuración de las estrategias. Asimismo, en los primeros la previsión de obstáculos que prevalece es interna o mixta y, en los segundos, la temporalidad definida, ya sea a largo y/o mediano plazo.

2. Los valores declarados por los estudiantes como asociados al desempeño de su profesión fueron la profesionalidad, la responsabilidad, la honestidad, la solidaridad y el compromiso social. Los contenidos que definen a estos valores se expresan con un compromiso emocional positivo y a través de juicios y reflexiones propias.

3. Los valores declarados por los estudiantes se expresan como parte del contenido de los proyectos futuros orientados al desempeño profesional, ya que contribuirán a regular su comportamiento en esta esfera y se constituyen

Bibliografía

- Abín M., O. (2010) Proyectos profesionales vs Ubicación Laboral. Tesis de Maestría en Psicopedagogía. Dirección Docente Metodológica. Universidad de La Habana, Cuba.
- Águila B., R. Y. (2005) Proyectos profesionales y utilización del tiempo. Tesis de Diploma. Facultad de Psicología. Universidad de La Habana, Cuba.
- Alfonso B., C. (2013) Proyectos profesionales y valores declarados asociados al desempeño profesional en estudiantes de la Licenciatura en Artes Visuales del Instituto Superior de Arte. Tesis de Diploma. Facultad de Psicología. Universidad de La Habana, Cuba.
- Balseiro A., Y. (2011) Proyectos futuros en estudiantes de la Licenciatura en Informática de la filial universitaria "René Ramos Latour" durante el curso 2010-2011. Tesis de Diploma. Facultad de Psicología. Universidad de La Habana, Cuba.
- Boza, G., Y. y Quiñones, H., J (2001) Factores psicosociales que determinan la inserción del alcohólico joven en el proceso de rehabilitación. Tesis de Diploma. Facultad de Psicología. Universidad de La Habana, Cuba.
- Bozhovich, L. I. (1976) La personalidad y su formación en la edad infantil. Editorial Pueblo y Educación. La Habana, Cuba.
- Cabrera, A., M. (2010) Una estrategia educativa para el desarrollo de los Proyectos Profesionales en Trabajadores Sociales, estudiantes de la Sede Universitaria Municipal de Marianao. Tesis de Maestría en Psicología Educativa. Facultad de Psicología. Universidad de La Habana, Cuba.
- Cancio-Bello A., C. (2014) Identidad de género y proyectos futuros: su relación desde la perspectiva de género en mujeres jóvenes que ejercen la prostitución. Tesis de Diploma. Facultad de Psicología. Universidad de La Habana, Cuba.
- Castilla, C., Domínguez, M. I., Quintana, D. (2010) Orientación Profesional de los estudiantes universitarios hacia el trabajo científico-técnico en Cuba. Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, Cuba. (material digitalizado).

- Contreras O., Y. (2013) Proyectos futuros y situación social del desarrollo de un grupo de jóvenes alcohólicos: un estudio realizado en el Programa de Alcohólicos Anónimos. Tesis de Diploma. Facultad de Psicología. Universidad de La Habana, Cuba.
- Del Toro, V., Y. (1998) Caracterización psicológica de los adiestrados de nivel superior y la reserva científica de las Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de La Habana. Tesis de Diploma. Facultad de Psicología. Universidad de La Habana, Cuba.
- Díaz F., Y. (2008) Valores de la ética profesional. Una mirada de los jóvenes graduados de Psicología. Tesis de Diploma. Facultad de Psicología. Universidad de La Habana, Cuba.
- Domínguez G., L. (2013) Juventud, responsabilidad y compromiso social. En: Temas escogidos. Evento Internacional ADOLECA 2013 celebrado en el Centro de Convenciones Plaza América de Varadero del 16 al 18 de octubre de 2013. Matanzas, Cuba. ECIMED Editorial de Ciencias Médicas. www.ecimed.sld.cu
- _____ (2007) Psicología del Desarrollo. Problemas, principios y categorías. Editorial Félix Varela. La Habana, Cuba.
- _____ (2003) Motivación Profesional y Personalidad. En: Pensando en la Personalidad. Colectivo de autores. Tomo I. Editorial Félix Varela. La Habana, Cuba.
- _____ (1992) Caracterización de los niveles de desarrollo de la motivación profesional en estudiantes cubanos. Tesis de Doctorado en Ciencias Psicológicas. La Habana, Cuba.
- Domínguez G, L. y Giniebra U., R. (2014) Proyectos profesionales y valores asociados al desempeño de la profesión en estudiantes de la Universidad de La Habana. Universidad 2014. 9no. Congreso Internacional de Educación Superior, celebrado del 10 al 14 de febrero en el Palacio de las Convenciones. La Habana, Cuba.
- Domínguez G, L. e Ibarra M., L. (2003) Juventud y Proyecto de Vida. En: Psicología del Desarrollo: Adolescencia y Juventud. Compiladora: Laura Domínguez García. Editorial Félix Varela. La Habana, Cuba.

- Domínguez G., M. I. y M. del R. Díaz (1997) Reproducción social y acceso a la educación en Cuba. Situación en los 90. Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas de la Academia de Ciencias de Cuba. La Habana, Cuba.
- Estévez Y., Y. (2008) Caracterización de los Proyectos de Vida de un grupo de Jóvenes Reclusos. Tesis de diploma. Facultad de Psicología. Universidad de la Habana, Cuba.
- Garbizo F., N., (2004) Caracterización de la relación existente entre proyectos profesionales y familiares en jóvenes estudiantes universitarios del Modelo de continuidad de estudios en la Educación Superior. Tesis de Maestría en Psicología Educativa. Facultad de Psicología. Universidad de La Habana, Cuba.
- García R., G. (2011) Proyectos profesionales y valores en estudiantes de Psicología de la Universidad de La Habana. Tesis de Diploma. Facultad de Psicología. Universidad de La Habana, Cuba.
- Giniebra, U., R., (2002) Proyectos profesionales y valores. Un estudio con una perspectiva futura. Tesis de Diploma. Facultad de Psicología. Universidad de La Habana, Cuba.
- Hernández G., E., (2000) Planifica tu tiempo, haz tus proyectos realidad. Proyección futura de un grupo de jóvenes maestros. Tesis de Maestría en Psicología Educativa. Facultad de Psicología. Universidad de La Habana, Cuba.
- Hernández R., G. H. (2012) Proyectos profesionales y valores asociados a su desempeño en estudiantes de la Licenciatura en Artes Plásticas del Instituto Superior de Arte. Tesis de Diploma. Facultad de Psicología. Universidad de La Habana, Cuba.
- Hernández D., Y. (2006) Proyectos futuros y empleo del tiempo en estudiantes universitarios. Tesis de Diploma. Facultad de Psicología. Universidad de La Habana, Cuba.
- Labastida Z., Z. (2013) Proyectos profesionales y valores asociados al desempeño de la profesión en estudiantes de la Universidad de Ciencias Informáticas. Tesis de Diploma. Facultad de Psicología. Universidad de La Habana, Cuba.

- Llanes, T., A., S. (1999) Aproximación al estudio de la motivación religiosa en jóvenes evangélicos. Tesis de Diploma. Facultad de Psicología. Universidad de La Habana, Cuba.
- Llanes B., L., (2011) Caracterización de la esfera motivacional de los adolescentes estudiantes de tercer año del Politécnico “Antonio Guitera Holmes. Un estudio con una perspectiva futura. Tesis de Diploma. Facultad de Psicología. Universidad de La Habana, Cuba.
- López, G., O. (2000) Juventud y drogadicción. Diez jóvenes para un estudio de caso. Tesis de Diploma. Facultad de Psicología. Universidad de La Habana, Cuba.
- Márquez A., Y. (2011) Caracterización de la esfera motivacional en estudiantes con discapacidad visual de la Universidad de La Habana. Tesis de Diploma. Facultad de Psicología. Universidad de La Habana, Cuba.
- Martínez, J., D. (2007) Caracterización de la motivación en jóvenes. Un estudio realizado en el Modelo Pedagógico de la Universalización. Tesis de Diploma. Facultad de Psicología. Universidad de La Habana, Cuba.
- Martínez, J., T. (2009) Caracterización de la esfera motivacional de jóvenes que abandonan la carrera de Psicología en el Modelo Pedagógico de Universalización de la Enseñanza. Tesis de Diploma. Facultad de Psicología. Universidad de La Habana, Cuba.
- Mendoza, F., M. (2009) Proyectos de Vida de un grupo de jóvenes desvinculados del estudio y/o trabajo en el Consejo Popular Colón, correspondiente al municipio Centro Habana. Tesis de Diploma. Universidad de La Habana, Cuba.
- Morales G., N. R. (2013) Proyectos profesionales y valores en estudiantes de quinto año de la carrera de Medicina. Facultad de Ciencias Médicas de Matanzas “Doctor Juan Guiteras Gener”. Departamento de Psicología. Matanzas, Cuba.
- Ortet G., B. (2011) Proyecto de vida y valores en estudiantes de la Licenciatura en Biología de La Universidad de la Habana. Tesis de Diploma. Universidad de La Habana, Cuba.

- Padilla, O., E. (2008) Valores, Plan de Estudio y Perfil Profesional: acercamiento a la formación universitaria del periodista. Tesis de Diploma. Facultad de Psicología. Universidad de La Habana, Cuba.
- Pantoja, A., 2014 Proyectos futuros y “situación social del desarrollo” de un grupo de jóvenes trabajadores estatales y cuentapropistas. Tesis de Diploma. Facultad de Psicología. Universidad de La Habana, Cuba.
- Perez R., L. y Ramos D., R. (2012) Proyectos profesionales y valores asociados al desempeño de la profesión en estudiantes de la Licenciatura en Economía de La Universidad de la Habana. Tesis de Diploma. Universidad de La Habana, Cuba.
- Rodríguez R., M. (2010) Proyectos de vida y valores en estudiantes de la Licenciatura en Derecho de la Universidad de La Habana. Tesis de Diploma. Facultad de Psicología. Universidad de La Habana.
- Rodríguez, M. y Alfonso, Y. (2002) Caracterización de los proyectos profesionales y familiares en estudiantes de Psicología del Modelo de continuidad de estudios en la Educación Superior. Tesis de Diploma. Facultad de Psicología. Universidad de La Habana, Cuba.
- Reyes V., S. (2014) Proyectos profesionales y motivos de elección de las temáticas abordadas en las obras de un grupo de jóvenes realizadores de audiovisuales. Tesis de Diploma. Facultad de Psicología. Universidad de La Habana, Cuba.
- Saiz G., Y. (2011) Proyectos profesionales y valores en estudiantes de la Licenciatura en Química de La Universidad de la Habana. Tesis de Diploma. Facultad de Psicología. Universidad de La Habana, Cuba.
- Sánchez, F., I. (1999) Caracterización de los adiestrados de nivel superior y la reserva científica de las Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad de La Habana. Tesis de Diploma. Facultad de Psicología. Universidad de La Habana, Cuba.
- Tamayo R., A. I. (2011) Proyectos futuros en jóvenes estudiantes de la Escuela Militar Superior “Comandante Arides Estévez Sánchez”. Tesis de Diploma. Facultad de Psicología. Universidad de La Habana, Cuba.